

Ursula Hofer

Vom Umgang mit besonderen Bildungsbedürfnissen sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher

Zusammenfassung

Die Einschätzung der besonderen Bildungsbedürfnisse blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher ist einem historischen Wandel unterworfen. Die ursprünglich für pädagogische Massnahmen unterschiedlichen Schlussfolgerungen aus Blindheit oder Sehbehinderung vereinten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – auch in der Festlegung eines Speziellen Curriculums. Während sich institutionell letzte Grenzziehungen zwischen Blindheit und Sehbehinderung verwischten, ergab sich eine neue Aufteilung zwischen traditionell ausgerichteter Sonderschulung und schulischer Integration. Ressourcen und Entwicklungsbedarf in beiden Settings werden skizziert.

Résumé

L'évaluation des besoins éducatifs particuliers des enfants et des jeunes aveugles ou malvoyants s'est transformée au cours des époques. De l'établissement de mesures pédagogiques spécifiques selon que les élèves sont malvoyants ou aveugles, on est passé dans la seconde moitié du 20^{ème} siècle à la mise en place d'un curriculum spécial. Alors que sur le plan institutionnel les limites entre la malvoyance et la non-voyance sont devenues de plus en plus floues, on a assisté à une nouvelle répartition entre l'enseignement en école spécialisé plus traditionnel et l'intégration scolaire. Enfin, cet article esquisse les besoins en ressources et sur le plan du développement nécessaires dans les deux milieux scolaires.

Besondere Bildungsbedürfnisse und Entwicklung pädagogischer Angebote

In pädagogischen Konzepten des 19. Jh. wurde im Ausfall des Sehens ein schwerwiegender Mangel an Zugang zur Erscheinungswelt mit Auswirkungen auf die gesamte psychische Entwicklung angenommen. Dem darauf beruhenden Hang zu Passivität und unrealistischen Einschätzungen der eigenen Person sowie der Umwelt wollte man mit Mitteln der Erziehung entgegenwirken (Garbe, 1959). In einer nicht vollständigen Behinderung des Sehens, in der «Halbheit», vermutete man unzureichende Voraussetzungen für den Erwerb klarer Vorstellungen. So befanden sich sehbehinderte Lernende in einer Art Zwischenstatus, welcher zur Subsumierung entweder unter Blinde oder aber unter Sehende führte. Bei

des mündete nicht in angemessene Förderung. Als wesentliche Ursache des vorerst nicht erfolgreichen Verlaufs der Erziehungsgeschichte Sehbehinderter können im Nachhinein die Qualität und Geschlossenheit der ersten Theoriebildung der Blindenpädagogik sowie eine Festigung derselben durch die medizinische Sehschonungsforderung ausgemacht werden (Mersi, 1971). Besonders im für Lesen und Schreiben relevanten Nahbereich wurde die Nutzung des Sehens als gefährdend für weitere Verluste eingestuft und deshalb weitgehend untersagt. Erst als Erkenntnisse der Notwendigkeit einer Förderung des Sehens die Schonungs-idee ablösten, ergaben sich Interventionsansätze. Das anfänglich augenmedizinisch geprägte Sehtraining wurde nach und nach durch das umfassendere Low-Vision-Prin-

zip ersetzt (Beyer, 2006). Daraus liessen sich didaktische Konzeptionen ableiten; die Ausgestaltung einer Sehbehindertenpädagogik konnte folgen.

Spezielles Curriculum

Ausgehend von den besonderen Bedürfnissen blinder wie auch sehbehinderter Lernender, entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein erweitertes Curriculum ausserhalb des schulischen Fächerkanons. Dessen Begründung: Damit diese Lernenden an der Vermittlung der Inhalte des Regelcurriculums partizipieren können, brauchen sie ganz spezifische Kompetenzen. Sehbehinderungen beeinträchtigen den schnellen Überblick über Situationen und Anforderungen. Sie erschweren oder verunmöglichen Lernen durch Nachahmung. Orientierung und sichere Bewegung im Raum sind eingeschränkt. Kompensierende Strategien und die Nutzung von Hilfsmitteln müssen geübt werden. Weil allgemeine Bildungspläne diese Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler nicht abdecken, ist deren Curriculum komplexer als dasjenige ihrer sehenden Peers. Und es stellt eine zusätzliche zeitliche Belastung dar.

Hoelscher (2008) listet die behinderungsspezifisch angemessen zu vermittelnden Inhalte zusammenfassend auf als Orientierung und Mobilität, Kommunikation, Soziale Interaktion, Lebenspraktische Fertigkeiten, Freizeitverhalten, Berufsorientierte Erziehung, Technologie, Förderung des Sehvermögens und Selbstbestimmung. Die Entwicklung der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik der letzten Jahrzehnte ist besonders durch die inhaltliche und didaktische Ausdifferenzierung dieser Fachbereiche geprägt. Die Zahl der blinden und sehbehinderten Menschen, die autonom ihren

Alltag gestalten, scheint als Folge davon gewachsen zu sein.

Im speziellen Curriculum bedeutsam:

Soziale Kompetenzen

Fälle von nicht befriedigender sozialer Integration blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler führten in den letzten Jahren im Rahmen des speziellen Curriculums zu einer Fokussierung sozialer Kompetenzen. Kommunikative Fähigkeiten, realistische Einschätzung persönlicher Ressourcen und Grenzen aber auch Konfliktfähigkeit, Zuverlässigkeit, Arbeitshaltung wurden als Gelingensfaktoren sozialer und beruflicher Integration erkannt. Aktuell wird im speziellen Curriculum die Förderung dieser Kompetenzen besonders gewichtet. Wagner (2003) führt dazu vier Schwerpunktgebiete auf:

- Inhaltsbereich 1: Personal Management/ Self Care
- Inhaltsbereich 2: LPF in Kombination mit Inhalten aus O&M
- Inhaltsbereich 3: Career Education
- Inhaltsbereich 4: Soziale Interaktion/ Freizeitverhalten

Trotz bestehenden Förderkonzepten scheint deren praktische Umsetzung erst ansatzweise zu gelingen. Gemäss Weindler (2006, S. 219) ist auch nicht prinzipiell festlegbar, ob soziale Fähigkeiten besser in einer integrativen Umgebung vermittelbar sind oder ob sie idealerweise im übersichtlicheren sozialen Gefüge einer Schule für Blinde und Sehbehinderte erlernt und dann in komplexere Situationen übertragen werden sollen. Gemischte soziale Situationen allein beinhalten deren Bewältigung nicht per se. Soziale Unsicherheiten scheinen allerdings bei Absolvierenden von Sonderschulen trotz nachweisbar besserer Abdeckung des beson-

deren Förderbedarfs ebenso vorhanden zu sein (vgl. Wagner, 2003; Hofer, 2008).

Soziale Kompetenzen und Berufsvorbereitung

Die Bedeutung sozialer Kompetenzen im Übergang Schule - Beruf scheint unbestritten. Im schwierigen Ringen um berufliche Integration ist es notwendig, gesetzten Standards genügen zu können. Konzeptmässig in Schulen verankerte und bedürfnisorientiert umsetzbare Massnahmen haben eine wichtige Funktion. Schnupperlehren, Wochenarbeitsplätze, besonders auch Angebote zum Austausch mit berufstätigen Selbstbetroffenen werden besonders geschätzt (Hofer, 2008). Es bestehen modellhafte Konzepte für Berufswahlklassen beim Abschluss der allgemeinen Schulpflicht mit besonderer Gewichtung der Vermittlung personaler Schlüsselqualifikationen, dem Erstellen von Portfolios oder rollenspielartigen Übungen sozialer Kompetenzen. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung im Alltag prägen somit aktuelle Entwicklungen in Sonderschulen. Ganz konkret kann zusätzlich eine Schülerfirma oder das Führen eines Restaurants an einem Schultag pro Woche vielfältige Möglichkeiten zum Erkennen und Ausprobieren berufsspezifischer Anforderungen und Fähigkeiten bieten.

Rollenspiel als

Beispiel einer Fördermassnahme

Der folgende, idealtypische Ablauf für Rollenspielübungen (Strittmatter, 1999) hat sich bei sehbehinderten Jugendlichen gut bewährt:

- Schilderung eines Problems aus der Gruppe / Klasse
- Erarbeiten einer spielbaren Situation
- Durchführung des Rollenspiels

- Rückmeldungen der Darstellenden und der Zuschauenden (ev. unter Einbezug von Ton- oder Videoaufnahme)
- Anbieten, Besprechen und Auswählen von Verhaltensalternativen durch die Gruppe
- Zweites Rollenspiel durchführen (in gleicher Version, damit Veränderungen des Verhaltens und Fortschritte im Vergleich erkennbar sind)
- Erneute Rückmeldungen, Bekräftigen gewagter Verhaltensänderungen
- Situationen besprechen, in denen das erworbene Verhalten umgesetzt werden kann
- konkrete Aufträge für Realsituationen in oder ausserhalb des Unterrichts festlegen
- Berichterstattung und gemeinsame Reflexion nach Umsetzung der Aufträge.

Einschätzung des Settings «Sonderschule»

Selbstbetroffene wissen es zu schätzen, dass Sonderschulen einen Schonraum für unbehindertes Lernen aufgrund angemessener Kontextgestaltung bieten. Dieser garantiert den Erwerb sehbehinderten- und blindenspezifischer Kompetenzen. Er fördert das Wohlbefinden durch den Austausch mit Gleichbetroffenen. Gleichzeitig beschränkt er soziale Kontakte ausserhalb (Hofer, 2008).¹

«Also die Art, wie sie den Unterricht gestalten, die Flexibilität: die einen haben mit der Lupenbrille gelesen, die anderen mit Grossdruck, andere haben Blindenschrift gehabt. Der Unterricht war eigentlich für alle gleich, aber jedes hat die Möglichkeit zur Verfügung gehabt, die es brauchte.»

¹ Kursiv: Aussagen aus Interviews (Hofer, 2008)

«Angepasste Medien waren vorhanden für alle. Oder wenn nicht, dann waren sie für niemanden vorhanden und dann ist der Unterschied zur Regelschule der, dass der Unterricht so aufgebaut ist, dass er davon ausgeht, dass man sie nicht hat.»

«Die waren ja mit dem gleichen Problem konfrontiert wie ich oder mit der gleichen Behinderung. Und durch das konnten wir uns gegenseitig unterstützen.»

Lernende in Sonderschulen haben tendenziell bessere emotionale Befindlichkeiten als schulisch integrierte. Dieser Befund deckt sich mit Ergebnissen anderer Studien (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 45). Sinnliche Beeinträchtigungen haben trotz stets individueller Ausprägung vergleichbare Auswirkungen. Austausch von Erfahrungen mit Barrieren, Stress und Möglichkeiten der Bewältigung scheint eine bedeutsame emotionale Stütze zu bieten.

Die Kehrseite:

«Ich wäre am liebsten mit meinen Freundinnen dazumal in die Schule gegangen, in die Normalschule. Ja, einfach um gleich zu sein wie die, nicht etwas anderes.»

«Was mir sicher gut getan hätte, wäre die Erfahrung mit den Sehenden gewesen, um zu merken: Wie kommunizieren die? Was ist ihnen wichtig und ...einfach früher gelernt hätte, wie ich mich in dieser Gesellschaft verhalten muss, um einigermassen durchzukommen.»

Integratives Setting

Ab etwa 1970 wurde integrative Schulung zum bedeutsamen Thema in der Sehbehinderten- und Blindenpädagogik. Wichtige Meilensteine waren Bildschirmlese- und Kopiergeräte. Damit liessen sich Lernmittel zum ersten Mal auf einfache Weise bedürfnisbezogen vergrössern, was die Teilhabe sehbehinderter Kinder und Jugendlicher am gemeinsamen Unterricht unterstützte. Diese Errungenschaften stellten den Anfang einer rasanten Entwicklung elektronischer Hilfsmittel dar: Sprechende Taschenrechner, Wandtafelkameras, Computer mit blinden- und sehbehindertenspezifischer Hard- und Software, digitale Diktiergeräte, Scanner und Punktschriftdrucker... Sie entpuppten sich aber gleichzeitig als zeitintensive neue Unterrichtsinhalte. Die Ausstattung damit muss mit der Einführung und Förderung zugehöriger Kompetenzen und Strategien Hand in Hand gehen.

Beratung und Unterstützung

Weil Sonderschulen sich durch ihre behinderungsspezifische Gestaltung und besondere Didaktik und Methodik legitimierten, sahen sie sich nun gefordert, mit ihrem Wissen integrative Settings zu unterstützen. Die neue Aufgabe bot zudem eine willkommene Gelegenheit, den Rückgang der Klientel innerhalb der Sonderschule auszugleichen. Sonderschulen betonen die Notwendigkeit, Regelschulen in Bezug auf Unterrichtsorganisation, Methodenplanung, individuelle Zielsetzungen sowie Versorgung mit angepassten Lern- und Hilfsmitteln kompetent zu unterstützen und zu beraten. Dabei geht es auch losgelöst vom Unterricht im engeren Sinn um die Schaffung räumlicher Bedingungen, welche die funktionalen Beeinträchtigungen so weit wie möglich kompensieren oder zumindest nicht als zusätzliche

Barrieren erschweren. Anpassung des Unterrichts, Raumgestaltung, Ausstattung mit Hilfsmitteln und der Erwerb angemessener Strategien zu deren Nutzung reichen jedoch nicht aus für gelingende schulische Integration. Rückblickend zeigt sich, dass in integrativen Konzepten der Fokus oft zu weitgehend auf die Erreichbarkeit kognitiver Lernziele gerichtet war und Fragen der sozialen Integration eher randständig behandelt wurden. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten hat der bereits erwähnte Paradigmenwechsel stattgefunden (vgl. Hudelmayer, 1997; Strittmatter, 1999; Wagner, 2003).

Spezielles Curriculum als Standard

Aktuelle Bestrebungen im deutschsprachigen Raum² legen das spezielle Curriculum als Standard einer inklusiven resp. integrativen Schule fest. Es soll sowohl unterrichtsimmanent in angemessener didaktischer Konzeption wie auch in zusätzlichen organisatorischen Formen im Schulalltag sicherstellen, dass Regelschulen den besonderen Bedürfnissen blinder und sehbehinderter Lernender gerecht werden können. Die Umsetzung soll durch Lehrkräfte mit entsprechenden pädagogischen Kompetenzen verantwortet werden. Der so gesetzte Standard drückt einerseits Zustimmung zu einer Schule für alle aus. Andererseits ist darin die Sorge erkennbar, dass der Blick auf die Besonderheit visueller Beeinträchtigungen an Klarheit verlore und pädagogische Massnahmen in ihr nicht angemessen oder ausreichend umgesetzt würden

² Verband für Blinden- und Sehbehindertpädagogik e.V. (VBS). Beschluss des Arbeitskreises der Leiterinnen und Leiter von Blinden- und Sehbehinderteneinrichtungen vom 23.5.2011.

Nachteilsausgleich als Ergänzung des speziellen Curriculums

Blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche brauchen zum Lösen von Aufgaben zumeist mehr Zeit als sehende. Auf sie zugeschnittene Massnahmen haben das Ziel, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen - insbesondere auch in Prüfungssituationen. Weil diese Nachteile je nach Ausprägung einer Sehbehinderung verschieden sind, ist ihr Ausgleich stets individuell festzulegen. Er beruht auf förderdiagnostischen Erkenntnissen in verschiedenen Aktivitätsbereichen und kann bestehen aus besonderer

- Aufbereitung von Inhalten (formale Anpassungen),
- Arbeitsplatzgestaltung und Nutzung von Hilfsmitteln,
- zeitlicher Planung (Zeitzugabe, andere zeitliche Gliederung),
- angepasster Ergebnisdarstellung oder der Zuteilung einer Assistenzperson.

Wirksamer Nachteilsausgleichs beruht auf verpflichtender gegenseitiger Verbindlichkeit. Andererseits muss er immer wieder auf seine Gültigkeit hin überprüft und angepasst werden. Aerni Strang und Jean-Richard (2008, S. 15) erachten es als «nicht möglich und sinnvoll, eine verbindliche Regelung auf unbestimmte Zeit zu formulieren.» Ihre Begründung: «Behinderung entsteht im gegenseitigen Diskurs und verändert sich dem Umfeld entsprechend. Weder eine Sehfähigkeitsangabe noch eine Benennung der spezifischen Krankheit allein kann ausschlaggebend sein, um Nachteile statistisch korrekt zu erheben und spezifischen Ausgleichsforderungen zuzuordnen» (ebd.). Aufgrund dieser notwendigen Offenheit ist es wichtig, den Nachteilsausgleich immer spezifisch, aber in Absprache unter den Be-

teiligten festzulegen und schriftlich zu dokumentieren. Sinnvoll kann es sein, ihn im Rahmen der Überprüfung sonderpädagogischer Massnahmen oder bei Berufsabklärungsgesprächen zu vereinbaren (ebd.).

Lienhard et al. (2011, S. 81f.) verweisen darauf, dass gerade Prüfungssituationen Verschiedenheit offenbaren. Massnahmen des Nachteilsausgleichs verdeutlichen sie zusätzlich. Es ist somit unabdingbar, den Fokus gerade hier auch auf Gemeinschaftsbildung zu richten. Werden die Gründe des Nachteilsausgleichs in der Klasse thematisiert, können sie zur Normalität im Zusammenleben aller werden.

Einschätzung integrativer Settings

Integrative Schulung fördert Durchsetzungsvermögen, Selbständigkeit und stärkt im Umgang mit Anforderungen und in der Selbstorganisation. Noch gelingt es ihr indessen nicht, die speziellen blinden- und sehbehindertenspezifischen Kompetenzen in gleichem Masse zu vermitteln wie die Sonderschule (Hofer, 2008).

«Es ist wahnsinnig gefährlich, dass man die Kinder in der Sonderschule allzu behütet, wie soll ich sagen, hält, fast. Weil, es ist dann schon ganz anders in der öffentlichen Schule.»³

«Ich bin etwas ... ja, stärker geworden. Ich musste schon lernen, mich zu wehren dort.»

«Dafür habe ich wahrscheinlich Einbussen in gewissen Blindentechniken, sei das Stock, sei das Braille, wo ich wahrscheinlich schlechter bin als jemand, der das wahrscheinlich in einer Blindenschule stärker gelernt hat oder Zeit gehabt hat, das zu lernen.»

Die Regelschule vermittelt Wissen und Strategien im Umgang mit Sehenden, bietet aber gleichzeitig noch nicht ausreichend Garantie für gelingende soziale Integration. Diese Tatsache scheint auch in Zusammenhang zu stehen mit oft erschwelter Partizipation an Leistung aufgrund der Sehbehinderung (ebd.).

«Die ewige Sonderstellung; ja, halt einfach in den wichtigen Fächern, gerade auch im Turnen, zu merken: Ich bin nicht beliebt.»

«Schwierig ist es für mich, nie irgendwo an die Spitze der Gruppe gelangen können. Ich kann mir noch so Mühe geben, ich bin immer langsamer.»

Fazits

Es wird offensichtlich, dass in integrativen Settings Entwicklungsbedarf vorhanden ist, welcher sinnvollerweise in Zusammenarbeit mit den bestehenden Unterstützungsangeboten und Experten der Sonderschule umzusetzen ist:

- Das spezielle Curriculum für sehbehinderte und blinde Lernende ist in der Regelschule als Standard zu garantieren und in ausreichendem Masse zu vermitteln.
- Die erschwerte Partizipation an Leistung ist zu sichern mit klar formuliertem, individuell ausgerichteten Nachteilsausgleich.
- Im Rahmen der Berufsvorbereitung ist die Kooperation von Regel- und Sonderschule besonders notwendig. In fallbezogenem Austausch wäre festzulegen, wie integrierte Jugendliche von Angeboten der Sonderschule profitieren könnten.

Weil die Sonderschule gefordert ist, ihr Wissen einzubringen, damit bedürfnisgerechte integrative Strukturen geschaffen

³ Kursiv: Aussagen aus Interviews (Hofer, 2008)

und weiterentwickelt werden können, ist die Kooperationsfähigkeit beteiligter Lehrpersonen von nicht zu unterschätzender Bedeutung (vgl. auch Lienhard et al, 2011, S. 47f.). Über die dort betonte Wichtigkeit der Offenheit hinaus ist es jedoch unabdingbar, die Klärung von Formen der Kooperation im Voraus vorzunehmen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Geschieht dies nicht ausreichend, so können personale Ressourcen nicht optimal genutzt werden. Ungeklärte Rollen und Aufgabenteilungen münden dann zu Recht in die Klage, dass zu viele involvierte Fachpersonen integrative Strukturen zusätzlich belasten. Verfügbare Kooperationskompetenzen und deren einverständliche Umsetzung können dagegen als Garantie dafür gelten, dass eine Schule für alle den Bedürfnissen aller gerecht werden kann.

Prof. Dr. Ursula Hofer
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
5850 Zürich
ursula.hofer@hfh.ch

Literatur

- Aerni Strang B.; Jean-Richard, M. (2008). *Nachteilsausgleich für integriert beschulte, sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche*. Unveröffentlichte Projektarbeit zum SZB-Zertifikatslehrgang Low Vision-Rehabilitation, St. Gallen.
- Beyer, F. (2006). «Ein neues, der Dämmerung vergleichbares Zwischengebiet». Die Bildung sehbehinderter Kinder. In W. Drave & H. Mehls (Hrsg.), *200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806–2006)* (S.127–136). Würzburg: edition bentheim.
- Garbe, H. (1959). *Grundlinien einer Theorie der Blindenpädagogik*. Dissertation. Göttingen.
- Hoelscher, U. (2008). Basaler Bildungsplan (Waldtraut Rath) und Erziehung sehgeschädigter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener – Selbstverständlichkeiten oder vergessene Wahrheiten? *blind-sehbehindert* 1, 25–32.
- Hofer, U. (2008). *Bedeutung institutioneller Bildungsangebote für die berufliche und soziale Integration sehgeschädigter junger Erwachsener. Forschungsprojekt der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2006–2008): Schlussbericht*. http://www.hfh.ch/projekte_detail-n70-i411-sd.html [Stand 9.1.2012]
- Hudelmayer, D. (1997). Soziale Kompetenz. *blind-sehbehindert, Beilage zu Heft 3*, 6–16.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Mersi, F. (1971). *Die Schulen der Sehgeschädigten. Funktion – Theorie – Praxis*. Neuburgweier: Schindele.
- Strittmatter, R. (1999). *Soziales Lernen: ein Förderkonzept für sehbehinderte Schüler*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Wagner, E. (2003). *Sehbehinderung und Soziale Kompetenz*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Weinläder, H.G. (2006). Psychologische Fragestellungen mit Bezug auf blinde und sehbehinderte Menschen. In W. Drave & H. Mehls (Hrsg.), *200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806–2006)* (S. 211–224). Würzburg: edition bentheim.